

**O‘ZBEKISTONDA EKOLGIK TA’LIM TARBIYAGA YANGICHA
YONDASHUV**

Ibroximov Giyosiddin Bahriddin o‘g‘li

Termiz davlat muhandistlik va agro texnologiyalar universiteti

Ibroximovgiyosiddin8@gmail.com

Hasanov Hayitmurod Abdirashit

Termiz davlat muhandistlik va agro texnologiyalar universiteti

Bo‘riyev Oxunjon Olim o‘g‘li

Termiz davlat muhandistlik va agro texnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda eng dolzarb va muhokama qilinadigan ekologiya sohasidagi muammolar. Ekologik muammolarni hal qilish jarayonida juda katta mablag'lar sarflanadi, lekin atrof-muhitning holati yaxshilanmaydi, insoniyat tabiat hodisalarini nazorat qilish va ta‘minlash.

Kalit so‘zlar. Global “yashil” harakat, Ekologik valantiyor, Atrof-muhit muammolari, global ekologik muammolar, barqaror rivojlanish, Ekologik ta‘lim, ekologik bilimli.

Аннотация: Наиболее актуальные и обсуждаемые проблемы в области экологии в современном обществе. В процессе решения экологических проблем тратится много денег, но состояние окружающей среды не улучшается, контроль человека и поддержание природных явлений.

Ключевые слова. Глобальное «зеленое» движение, Экологическое волонтерство, Экологические проблемы, глобальные экологические проблемы, устойчивое развитие. Экологическое образование, экологическая грамотность.

Kirish. Ko‘p yillar davomida insoniyat tabiiy nomutanosibliklarni bartaraf etish uchun turli yondashuvlarni amalga oshirishga harakat qilmoqda, garchi ularning muvaffaqiyati aniq emas. Global “yashil” harakat 20-asrning ikkinchi yarmida paydo bo‘ldi, o‘sha paytda jamiyat sanoatlashtirish natijasida yuzaga kelgan o‘zgarishlarning

global mohiyatini nihoyat angladi. Ularning asosiy faoliyati brakonerlikka qarshi kurash, o'rmonlarni ommaviy kesish va o'simliklar va hayvonlarni himoya qilishga qaratilgan masalalar bo'yicha mintaqaviy hokimiyat organlari bilan hamkorlik qilish edi. "Ekologik valantiyor" jamoalar faoliyatining muhim tarkibiy qismi maktab o'quvchilari uchun ekologik ta'lim, ekoturizm, shuningdek, ekologik targ'ibot edi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham ko'plab xalqaro jamoat ekologik tashkilotlari, shuningdek, konstruktiv ekologik harakatlar mavjud va bu tashkilotlarning faoliyatini baholash juda qiyin. Har yili u tobora deklarativ, noaniq va keng tarqalmagan bo'lib bormoqda, bu viloyatdagi har qanday "yashil" harakatning samaradorligini shubha ostiga qo'yadi. O'zbekiston fuqarolarining aksariyati ekologik muammolarni faqat poligonlar muammosi va sanoat chiqindilaridan atrof-muhitning ifloslanishi sifatida baholaydilar. Ammo, axborot va ilmiy makonning barcha ko'lami bilan, inson va tabiatning o'zaro ta'siri tizimida ekologik madaniyatning rolini kam odam tushunadi. Atrof-muhit muammolarini tushunishdagi eng muhim kamchilik - bu shaxslar, ijtimoiy guruhlar va umuman jamiyat madaniyati harakatlarining ahamiyatini belgilaydigan shakllanmagan ekologik ongdir. "Zamonaviy sivilizatsiyaning barcha ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolari insonning o'zida - birinchi navbatda, uning barcha sohalarda harakatlarini belgilaydigan ongida". Har bir inson ekologik muammolar uning turmush tarzining mamlakatdagi va butun dunyodagi ekologik vaziyatga ta'siri natijasida paydo bo'lishi mumkinligini tushuna olmaydi. 1992 yilda Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan BMTning Atrof-muhit va barqaror rivojlanish bo'yicha konferentsiyasi jahon hamjamiyatining madaniy aks etishi va global ekologik muammolar o'rtasidagi tafovutning haddan tashqari tabiatini butun dunyoga namoyish etdi. Bugungi kunda tobora ko'proq mamlakatlar, shu jumladan O'zbekiston ham "Barqaror rivojlanish" kontseptsiyasini amalga oshirishga qo'shilmoqda, unga ko'ra insoniyat o'z faoliyatini tabiat qonunlari bilan muvofiqlashtirishi va iste'molchilarning tabiatga munosabatini o'zgartirishi kerak.

Tadqiqot uslublari. Zamonaviy jamiyatning "barqaror rivojlanish" ga o'tishining muhim sharti insonda ekologik madaniyatni shakllantirishdir. 2018 yil 20

oktyabrda O‘zbekiston hukumati "2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" qaror qabul qildi. Ushbu risolada 2030 yilgacha bo‘lgan davrda 16 ta barqaror rivojlanishning milliy maqsadlari va tegishli 127 ta maqsadlari tasdiqlangan imzolangan hujjat mavjudush bu hujjat ayniqsa, Ozbekiston fuqarolarining, birinchi navbatda, bolalarning ekologik dunyoqarashini barcha mavjud vositalar yordamida rivojlantirish zarurligini ta‘kidlaydi. O‘zbekiston respublikasining "Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida" va "Ta‘lim to‘g‘risida" gi qonunlarining qabul qilinishi bilan aholi uchun ekologik ta‘lim tizimini shakllantirish uchun huquqiy asoslar uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining “Atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish to‘g‘risida”gi farmoni va hukumatning tegishli qarorlari ekologik ta‘limni ustuvor davlat muammolari toifasiga ko‘taradi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Ushbu hujjatlar mamlakatimiz hududlarida birinchi bosqichi maktabgacha ta‘lim bo‘lgan uzluksiz ekologik ta‘lim tizimini yaratishni nazarda tutadi. Bu ekologik ta‘limda yuzaga kelgan ijobiy o‘zgarishlarni belgilaydi: bolalarni tabiat bilan tanishtirishdan ekologik dunyoqarashni shakllantirishgacha bo‘lgan ekologik ta‘lim ko‘lamini kengaytirish. Bolalarga ekologik madaniyatni tarbiyalash, tabiiy muhitda ekologik ongli xulq-atvorni rivojlantirish, ekologik ko‘nikmalarni shakllantirish, bolaning ijodiy faolligini oshirish, ekologik ta‘limning turli shakllari va usullaridan foydalanish uchun zarur bo‘lgan bilim va qadriyatlarni maqsadli ravishda berish tizimlari paydo bo‘lmoqda. Ekologik ta‘limning samarali strategiyalari va texnologiyalarini izlash dolzarbligicha qolmoqda. Barcha xilma-xilligi bilan har xil nuqtai nazar tarafdorlari insonning ekologik ongini shakllantirish zarurati haqida bir ovozdan. Shu bilan birga, uzluksiz ekologik ta‘lim tizimining birinchi bosqichi sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta‘limning maqsad va vazifalariga yagona yondashuv va uning mazmunini tanlash hali ishlab chiqilmagan; Yagona kontseptsiya yoki tashkiliy tizim mavjud emas, natijalar mezonlari va diagnostikasi muammosi yaxshi ishlab chiqilmagan, bolalar ta‘lim muassasalarida ekologik ta‘limning yo‘llari va shartlari aniqlanmagan.

Biroq, ekologik bilimli, insonparvar, nafaqat ekologik bilimga ega, balki boshqa shaxsning qadr-qimmatini hurmat qiladigan, insonparvarlik tuyg'ularini namoyon eta oladigan shaxsni tarbiyalash zarur: mehr-oqibat, mehr-oqibat, mehr-oqibat, mehr-oqibat. Tabiatda mavjud bo'lish yo'llarining yo'qolishi, u bilan o'zaro munosabatda bo'lish qobiliyati, tabiatdan ajralib turish muqarrar ravishda inson va tabiat o'rtasidagi aloqaning yo'qolishiga olib keladi. Natijada, bolaning turmush tarzi va harakatlarida iz qoladi.

Xulosa va tavsiyalar.

Har bir insonda tabiatga muhabbat, unga ongli, ehtiyotkor va manfaatdor munosabat bolalikdan tarbiyalanishi kerak, bu esa maxsus ta'lim muassasalarida bo'lishi kerak. Qo'shimcha ta'lim muassasalari - bu bola ta'lim, tarbiya va shaxsiy rivojlanish jarayonlarining ob'ekti va sub'ekti bo'lgan maxsus tashkil etilgan ijtimoiy muhit. Oila - bu bolaning proksimal rivojlanish zonasi bo'lib, unda hal qiluvchi omil bo'lib, bolaning madaniy, axborot, sport va boshqa rivojlanish muassasalariga borishiga yordam beradigan kattalar ota-onalari hisoblanadi. Ayni paytda poytaxt shaharlarida bolalarning eng zamonaviy rivojlanish muassasalaridan biri bu bolalar ekologik markazlari hisoblanadi. "Ekologiya" so'zi fan sifatida ekologiya asosida turli ko'rinishdagi o'quv loyihalarining moda atributiga aylangan, atrof-muhitga oid mavzularda to'garaklar tashkil etilmoqda, konferensiyalar o'tkazilmoqda. Uning asosiy maqsadi bolalarda ekologik madaniyatning dastlabki asoslarini shakllantirish, muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni o'rganish, faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishga yordam beradigan tabiiy va madaniy merosga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishdir. Bolalarda ekologik madaniyatning dastlabki asoslarini shakllantirish ishning muayyan usullari va shakllarini kiritish, shuningdek, bolalarning tabiiy ob'ektlar bilan doimiy aloqasi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni talab qiladi. Ekologik markazlarda o'tkaziladigan barcha tadbirlar va loyihalar bolalar va o'smirlarga ekologik g'oyalarni etkazishi va yoshlarni atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini muhokama qilishga jalb qilishi kerak. Buning natijasida kattalar hozirda

qaror qabul qilayotgan masalalar bo'yicha kelgusida to'g'ri qaror qabul qilishlarini ta'minlash, pirovardida, yosh avlodda rivojlangan ekologik ongni shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Efimov S.V. Rossiyada ekologik harakat rivojlanishining zamonaviy bosqichining o'ziga xos xususiyatlari / S.V. Efimov // Ma'ruzalarning tezislari / "Sotsiologiya va jamiyat" Butunrossiya sotsiologik kongressi, Sankt-Peterburg, 2000 yil.
2. O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining. Qarori 2023-yil uchun statistika dasturini tasdiqlash to'g'risida
3. Danilov-Danilyan V.I., Losev K.S. Atrof-muhit muammosi va barqaror rivojlanish. – M.: "Taraqqiyot-an'ana", 2000. – 415 b.
4. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va barqaror rivojlanish bo'yicha konferentsiyasi. Rio-de-Janeyro 1992 yil 3 - 14 iyun [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
5. Ta'lim tizimi sohasidagi qonun hujjatlari. Rossiya Federatsiyasining 1992 yil 10 iyuldagi qonuni 3266-1-son «Ta'lim to'g'risida» (2008 yil 27 oktyabrdagi tahririda). – [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <http://www.tatzpp.ru/?pg=4&bl=8&md=1&doc=112>